

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

Sistema de gestión de campeonatos para la administración de la información de la Liga deportiva Misioneros Retornados

Caso de Uso presentada para optar el grado académico de Licenciado en Ingeniería de Sistemas

Autor: Jorge Daniel Moron

<https://orcid.org/0009-0003-7167-0458>

moronjorge94@gmail.com

Santa Cruz – Bolivia

2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la culminación de este proyecto y de mi formación académica.

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la fuerza y la perseverancia para alcanzar mis metas. A mis padres, por su apoyo incondicional, por creer en mí en los momentos más difíciles y por ser mi mayor inspiración. Sin su amor y sacrificio, nada de esto habría sido posible.

A mis docentes, por su paciencia, guía y conocimientos compartidos a lo largo de este proceso. Su orientación no solo enriqueció este trabajo, sino también mi formación personal y profesional.

A mis compañeros y amigos, por su apoyo emocional, sus palabras de ánimo y por haber compartido conmigo tantas experiencias inolvidables durante este camino.

Finalmente, a todas aquellas personas que, directa o indirectamente, contribuyeron al logro de este objetivo. Cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo fueron fundamentales para llegar hasta aquí. ¡Gracias!

DEDICATORIA

Con el corazón lleno de gratitud y orgullo, dedico este trabajo a las personas que han sido mi guía, fortaleza e inspiración en este camino.

A mis padres, quienes con amor incondicional, sacrificios incalculables y palabras de aliento constantes han sido mi mayor fuente de motivación. Gracias por enseñarme el valor del esfuerzo, la perseverancia y la humildad, pilares fundamentales que me han acompañado a lo largo de mi vida. Este logro es una pequeña muestra de todo lo que les debo.

A mis hermanos, que siempre han estado ahí para apoyarme en los momentos difíciles y celebrar conmigo cada pequeño logro. Su amor y compañía han sido una luz en los días oscuros y un recordatorio de que no importa lo grande que sea el desafío, siempre hay una mano amiga para sostenerme.

A mi esposa, por su paciencia, comprensión y apoyo constante. Su confianza en mis capacidades me impulsó a superar cada obstáculo con determinación y me recordó que los sueños se construyen con esfuerzo y amor.

También dedico este logro a mis amigos, quienes con sus palabras de ánimo y compañía incondicional hicieron de este camino un viaje más llevadero y lleno de momentos especiales.

Finalmente, a Dios, por darme la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos y la oportunidad de alcanzar esta meta. Y a todas aquellas personas que, de una u otra manera, dejaron una huella en mi vida, ayudándome a crecer y a ser quien soy hoy.

A todos ustedes, les dedico este trabajo con amor, admiración y gratitud eterna.

RESUMEN

El campeonato de la Liga deportiva Misioneros Retornados tiene una trayectoria de 12 años realizando campeonatos, con el pasar del tiempo ha ido creciendo la cantidad de equipos que se inscriben en cada campeonato que realizan (2 veces al año), y por ese motivo han tenido una serie de dificultades para administrar la gestión de cada campeonato, ya que al tener todos sus registros manualmente en Excel les genera problemas al momento de presentar toda esa información a los equipos es decir al mostrar los Goles, deudas de tarjetas amarillas y rojas, observaciones, sanciones y la tabla de posición.

Por ese motivo se ha planteado para este caso de estudio desarrollar un sistema de gestión de campeonatos para la mala administración de la información de la Liga deportiva Misioneros Retornados, la cual esto permitirá tener toda la información centralizada y actualizada de todo lo que vaya pasando durante el campeonato, y lo más importante que cada equipo tendrá acceso a esa información al instante después de cada fecha de partidos.

Como conclusión cabe resaltar que el sistema estará alojado en un servidor en la nube para que al momento de poder hacer pruebas finales se puedan hacer en un entorno más real.

ABSTRACT

The championship of the Returned Missionaries Sports League has a history of 12 years conducting championships. Over time, the number of teams registering for each championship, which is held twice a year, has been growing. As a result, they have faced a series of difficulties in managing each championship, as having all their records manually in Excel creates problems when presenting all that information to the teams. This includes displaying goals, yellow and red card debts, observations, sanctions, and the standings.

For this reason, it has been proposed to develop a championship management system for the poor information management of the Returned Missionaries Sports League. This will allow all information to be centralized and updated with everything that happens during the championship. Most importantly, each team will have instant access to that information after each match day.

In conclusion, it is worth highlighting that the system will be hosted on a cloud server so that final testing can be done in a more realistic environment.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
Antecedentes.....	2
Planteamiento del problema	2
Formulación del problema	3
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos.....	4
Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo).....	5
Presupuesto estimado	6
Delimitación de Contenido	7
Capítulo 1 MARCO TEÓRICO	9
Sistema de información de gestión de campeonato	9
Definición de un sistema de gestión	9
php.....	9
Base de Datos.....	9
Base de Datos Relacional.....	10
MySQL	10
Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP	11
Metodología SCRUM	11
Control de Versiones.....	12
Capítulo 2 REQUERIMIENTOS	13
Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)	13
Spring backlog	15

Requerimiento No Funcional	18
Capítulo 3 ANALISIS	19
Historias de usuario	19
Capítulo 4 DISEÑO	38
Arquitectura	38
Diseño de la base de datos	38
Diagrama Conceptual	38
Diseño lógico.....	39
Diseño físico.....	52
Diagramas de Casos de Uso.....	55
Registro de Partido	55
Transferencia de Jugadores	55
Diagramas de Secuencia o Actividades	56
Diagrama de secuencia de registro de partido	56
Diagrama de secuencia para transferencia de Jugadores	57
Plan de Backup del sistema.....	¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 5 IMPLEMENTACIÓN	58
Diagrama de despliegue	58
CONCLUSIONES.....	59
RECOMENDACIONES.....	60
Bibliografía.....	61
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.

Anexo 1. Diagrama Ishikawa **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo 3. Fotos..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexo 3. Imágenes del relevamiento de datos. **¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN.

En la era digital actual, la gestión eficiente de eventos deportivos se ha vuelto una prioridad tanto para organizadores como para participantes. En este contexto, el desarrollo de un software especializado para la gestión de campeonatos deportivos emerge como una solución integral y tecnológicamente avanzada. (Anderson, 2018), “Utilizar un software para gestionar torneos de fútbol no solo agiliza la organización, sino que también mejora la precisión en el seguimiento de los resultados y el rendimiento de los equipos”

Para el desarrollo de este software se utilizará la framework Scrum para la gestión ágil, ya que ofrece flexibilidad y adaptabilidad ante cambios, facilita la mejora continua mediante iteraciones cortas, y promueve una comunicación transparente y constante entre el equipo y los stakeholders. Además, permite la entrega rápida y frecuente de incrementos de software funcionales, enfocándose en las necesidades del usuario final. (Sutherland K. S.), “Scrum es una manera de actuar de forma más ágil, enfrentando los desafíos de la complejidad con rapidez y adaptabilidad.”

Este informe aborda el diseño, desarrollo e implementación de un software destinado a simplificar y optimizar la organización de campeonatos deportivos.

El software propuesto tiene como objetivo principal ofrecer una plataforma intuitiva y completa que permita a los organizadores administrar todas las facetas de un campeonato, desde la inscripción de equipos y jugadores, la programación de partidos, hasta la generación de estadísticas y la gestión de resultados. Además, se busca proporcionar una experiencia fluida tanto para los organizadores como para los participantes, mejorando la eficiencia de la gestión del campeonato y aumentando el compromiso de los involucrados. (Green, 2021), menciona lo siguiente: “La eficiencia y la transparencia son dos de los mayores beneficios de los sistemas de software para torneos de fútbol, permitiendo una organización más justa y profesional de los eventos deportivos”

Este informe detalla los requisitos funcionales y no funcionales del software, así como su arquitectura propuesta, tecnologías clave a utilizar, plan de desarrollo y pruebas, y estrategias de implementación y mantenimiento.

Antecedentes

La liga deportiva “Misioneros Retornados” ha sido un evento emblemático en la comunidad deportiva local durante los últimos diez años. Iniciado en 2014, este campeonato se ha convertido en un punto de referencia anual para equipos y aficionados.

Desde sus humildes comienzos como un torneo local de barrio, la liga deportiva “Misioneros Retornados” ha experimentado un crecimiento significativo, tanto en términos de participación como en prestigio. Lo que comenzó como un modesto encuentro entre equipos vecinales, ha evolucionado hasta convertirse en un evento multitudinario que atrae a equipos de diversas localidades circundantes.

A lo largo de los años, La liga deportiva “Misioneros Retornados” ha contribuido no solo a promover la práctica del fútbol, sino también a fomentar valores de compañerismo, competencia leal y trabajo en equipo entre los participantes. Además, ha servido como plataforma para descubrir y nutrir talentos locales, muchos de los cuales han avanzado hacia el ámbito profesional del deporte.

Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa que las causas para la mala administración de la información en esta liga son:

Ilustración 1. Diagrama Ishikawa

Nota. La problemática de este campeonato incluye la falta de control en las transferencias de jugadores, la ausencia de información básica de los jugadores, el mal manejo de los registros de los partidos, la deficiente gestión administrativa, la demora en la actualización de la tabla de posiciones, y la carencia de un sistema centralizado para los anuncios. Estas deficiencias generan ineficiencias y complicaciones en la organización y administración del campeonato

Formulación del problema

¿Qué mejoras aportaría el uso de un sistema de gestión de campeonatos a la eficiencia en la administración de los datos de los partidos de la Liga Deportiva Misioneros Retornados?

Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Campeonatos de fútbol para la Liga Deportiva Misioneros Retornados

Objetivos específicos.

1. Determinar las necesidades del sistema de campeonatos, incluyendo funcionalidades como la gestión de equipos, jugadores, partidos, torneos, transferencia y resultados. Incluir también requerimientos no funcionales como seguridad, rendimiento, usabilidad, confiabilidad y mantenimiento para asegurar un sistema robusto y eficiente.
2. Revisar y validar los requerimientos utilizando casos de uso e historias de usuario. Priorizar las funcionalidades clave, asegurando que todas las necesidades críticas se aborden primero.
3. Diseñar una arquitectura de sistema en capas: presentación, negocio, y conexión. Definir componentes como frontend, backend, base de datos, autenticación y gestión de eventos, asegurando una estructura modular y escalable que facilite el desarrollo y mantenimiento del sistema.
4. Desarrollar el sistema en etapas utilizando métodos ágiles, gestionando el código con herramientas de control de versiones para así asegurar una construcción eficiente y coordinada de todos los componentes.
5. Realizar pruebas de cada parte del sistema, asegurando que todo funcione correctamente y cumpla con los requisitos. También corregir cualquier error encontrado, garantizando que el sistema esté listo y funcione bien antes de su lanzamiento final.

Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Tabla 1 Planificación Temporal

Fases de Programación Extrema	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días
Exploración			
Contacto Inicial	2024-03-04	2024-03-06	3
Introducción al negocio	2024-03-07	2024-03-10	3
Presentación de la Propuesta	2024-03-11	2024-03-12	2
Planificación			
Relevamiento	2024-03-13	2024-03-17	5
Análisis	2024-03-18	2024-03-24	7
Diseño de la arquitectura	2024-03-25	2024-03-29	5
Elaboración del cronograma	2024-04-01	2024-04-03	3
Elaboración del perfil de proyecto	2024-04-04	2024-04-09	5
Construcción			
Spring 0: Implementación del sistema de las herramientas de desarrollo	2024-04-10	2024-04-15	5
Spring 1: Historias de Usuarios autenticación y seguridad	2024-04-16	2024-05-07	21
Spring 2: historias de usuarios equipos, jugadores y transferencias	2024-05-08	2024-05-29	21
Spring 3: historias de usuarios tabla posiciones, partidos, campeonato	2024-05-30	2024-06-07	21
Spring 4: historias de usuarios deudas, observaciones	2024-06-07	2024-06-25	21
Producción			
Realizar pruebas de funcionalidad en ambiente de producción	2024-06-26	2024-07-01	7
Identificar errores y corregir	2024-07-02	2024-07-08	7
Capacitación	2024-07-09	2024-07-15	7
Entrega al Cliente	2024-07-16	2024-07-22	7

Nota. planificación del tiempo de desarrollo

Presupuesto para Servidor

Tabla 3 Presupuesto para el servidor

Nro.	Nombre	Tiempo Contrato	Total bs
1	Servidor Web	12 mes	2.000 Bs
2	Nombre del Dominio	12 meses	50 Bs
Total			2.050 Bs

Delimitación de Contenido

Alcance del Sistema:

1. Gestión de Equipos:

- Registro y actualización de información de equipos.
- Gestión de listas de jugadores por equipo.

2. Gestión de Jugadores:

- Registro y actualización de los datos del jugador.
- Seguimiento de estadísticas individuales y rendimiento.
- Gestión de transferencias y cambios de equipo.

3. Gestión de Partidos:

- Programación de fechas y horarios de los partidos.
- Registro de resultados y estadísticas de partidos.

4. Gestión de Torneos:

- Creación y configuración de torneos y ligas.
- Seguimiento de la clasificación y progreso de los torneos.

5. Generación de Reportes:

- Creación de reportes de rendimiento de equipos y jugadores.
- Análisis de estadísticas de torneos y partidos.

6. Interfaz de Usuario:

- Diseño de una interfaz intuitiva y fácil de usar para administradores y usuarios.
- Funcionalidad de acceso basado en roles y permisos.
- Acceso a través de dispositivos web y móviles.

Límites del Sistema:

1. Exclusiones de Gestión Financiera:

- El sistema no incluirá la gestión de pagos, facturación o transacciones financieras de los equipos o jugadores.

2. Exclusiones de Comunicación Interna:

- El sistema no ofrecerá funcionalidades de mensajería o comunicación interna más allá de los anuncios básicos de eventos o partidos.

3. Exclusiones de Publicidad y Marketing:

- El sistema no gestionará campañas de marketing, publicidad o relaciones públicas para los torneos o equipos.

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO

Sistema de información de gestión de campeonato

Definición de un sistema de gestión

Un sistema de gestión es un conjunto de procesos, herramientas, políticas y procedimientos diseñados para organizar, controlar y dirigir las actividades de una organización con el fin de lograr sus objetivos y metas de manera eficiente y efectiva.

php

PHP es un lenguaje de programación de propósito general ampliamente utilizado para el desarrollo web. Es un lenguaje de servidor que se integra fácilmente con bases de datos y es especialmente adecuado para aplicaciones web dinámicas.

El uso de php para desarrollar sistemas web es de muy fácil implementación y uso ya que es compatible con casi todos los navegadores, "El desarrollo web con PHP y MySQL es una combinación poderosa que permite crear aplicaciones dinámicas y escalables." (Luke Welling and Laura Thomson., 2001)

Base de Datos

Una base de datos es una colección organizada de datos o información que se almacena de manera que se pueda acceder, gestionar y actualizar de forma eficiente. Las bases de datos se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos relacionados, como información de clientes, productos, transacciones, entre otros.

Algunos conceptos clave relacionados con las bases de datos incluyen:

1. **Tabla:** Una tabla es una estructura dentro de la base de datos que almacena datos en filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna representa un campo de datos específico.

2. **Registro:** Un registro es una fila en una tabla de base de datos que contiene datos relacionados.
3. **Campo:** Un campo es una columna en una tabla que contiene un tipo específico de información.
4. **Clave primaria (Primary Key):** Un campo o un conjunto de campos que identifican de manera única un registro en una tabla.
5. **Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS):** Es el software que permite crear, gestionar y operar una base de datos. Ejemplos comunes son MySQL, PostgreSQL, SQL Server, y Oracle.
6. **SQL (Structured Query Language):** Es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con la mayoría de las bases de datos, permitiendo hacer consultas, insertar, actualizar y borrar datos.

La planificación de bases de datos constituye una etapa fundamental que incluye la identificación de elementos como entidades, atributos y relaciones, además de la normalización para asegurar la coherencia y eficacia de los datos. (Elena Planas., 1999).

Así mismo, La normalización consiste en un procedimiento orientado a minimizar la duplicación de información y mejorar la coherencia de los datos en una base de datos. (Jesús Alarcón y Antonio Rodríguez., 2010)

Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional se refiere a un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas que están relacionadas entre sí mediante claves (primarias y foráneas).

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que utiliza el lenguaje SQL para gestionar y manipular los datos almacenados. Es uno de los sistemas más populares y ampliamente utilizados para almacenar datos en aplicaciones web, como sitios dinámicos, sistemas de gestión, entre otros.

Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que utiliza objetos para modelar datos y comportamientos. En PHP, la POO facilita la creación de aplicaciones modulares y reutilizables.

"En PHP, la programación orientada a objetos permite la encapsulación de datos y comportamientos dentro de objetos. Los conceptos clave incluyen clases y objetos, encapsulación, herencia y polimorfismo, lo que facilita la creación de código modular y mantenible." (Kevin Tatroe, 2013)

Los conceptos clave de la POO en PHP incluyen:

- 1. Clases y Objetos:** Una clase define las propiedades y métodos de los objetos. Un objeto es una instancia de una clase. "Una clase en PHP define las propiedades y métodos que constituyen un objeto. Los objetos son instancias de clases, cada uno con su propio conjunto único de valores para las propiedades definidas en la clase." (Thomson, 2016)
- 2. Encapsulamiento:** Restricción del acceso a ciertos componentes de un objeto, protegiendo la integridad de los datos.
- 3. Herencia:** Permite que una clase derive de otra clase, heredando sus propiedades y métodos.
- 4. Polimorfismo:** Capacidad de diferentes clases de ser tratadas como instancias de la misma clase a través de una interfaz común.

Metodología SCRUM

SCRUM es un marco de trabajo dentro del desarrollo ágil que permite a los equipos trabajar en colaboración para desarrollar productos complejos. Se basa en iteraciones llamadas Sprint y reuniones regulares para planificar y revisar el progreso.

SCRUM es un marco de trabajo que permite a los equipos abordar proyectos complejos adaptándose y mejorando continuamente. A través de Sprint, los equipos

pueden gestionar su tiempo y recursos de manera eficiente, enfocándose en entregas incrementales de producto. (Sutherland J. , 2014)

Control de Versiones

El control de versiones es un sistema que permite a los desarrolladores realizar un seguimiento de los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. Herramientas como Git facilitan la colaboración y la gestión de diferentes versiones del software.

El control de versiones es esencial para la colaboración efectiva en el desarrollo de software. Git, como sistema de control de versiones distribuido, permite a los equipos trabajar simultáneamente en diferentes partes del código, fusionar cambios y mantener un historial completo de todas las modificaciones. (Straub, 2014)

Capítulo 2 REQUERIMIENTOS

Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)

Tabla 1 Listado de los requerimientos funcionales

Código	Elemento	Estimación inicial en horas	Prioridad	Spring
T1	Como admin quiero ver una vista para administrar usuarios	13	1	1
T2	Como admin quiero ver una vista para administrar roles y asignar permisos	21	2	1
T3	Como administrador quiero ver una vista para administrar permisos	13	3	1
T4	Como administrador quiero poder crear anuncios y publicarlos en la pantalla de inicio	13	4	1
T5	Como administrador una vista para configurar los montos a cobrar en las transferencias, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, observaciones	13	6	1
T6	Como administrador quiero una vista para registrar las transferencias de jugadores a otros equipos	21	2	2
T7	Como administrador quiero una vista para poder ver el historial de las transferencias	8	3	2
T8	Como administrador quiero una vista para administrar a los jugadores	13	1	2

T9	Como administrador quiero poder administrar equipos	13	4	2
T10	Como administrador quiero una vista para inscribir a los equipos en cada nuevo campeonato	13	5	2
T11	Como administrador quiero poder registrar todo lo que pasa en un partido y al mismo tiempo actualizar la tabla de posición	21	6	2
T12	Como administrador quiero una vista para crear campeonatos y asignarle la nueva presidencia	21	1	3
T13	Como administrador quiero poder registrar los gastos administrativos, pagos de la cancha y al arbitro	13	2	3
T14	Como administrador quiero poder registrar la programación de los próximos partidos	21	3	3
T15	Como delegado quiero una vista para poder ver los partidos programados	13	4	3
T16	Como administrador quiero poder registrar el partido en base a la programación de partidos	5	5	3
T17	Como delegado quiero una vista para poder ver las deudas de tarjetas amarillas o rojas	8	6	4
T18	Como delegado quiero poder ver el estado de las observaciones que tenga en contra mi equipo y las observaciones que mi equipo realizo	13	7	4

T19	Como delegado quiero poder ver todas las multas que debe pagar mi equipo	13	8	4
T20	Como delegado quiero poder ver la tabla de posición y el detalle de cada partido	13	9	4

Nota. Listado de los requerimientos funcionales del sistema, (Product Backlog)

Spring backlog

Ilustración 3. 1er Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en horas	Prioridad	Spring
T1	Como admin quiero ver una vista para administrar usuarios	13	1	1
T2	Como admin quiero ver una vista para administrar roles y asignar permisos	21	2	1
T3	Como administrador quiero ver una vista para administrar permisos	13	3	1
T4	Como administrador quiero poder crear anuncios y publicarlos en la pantalla de inicio	13	4	1
T5	Como administrador una vista para configurar los montos a cobrar en las transferencias, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, observaciones	13	6	1

Ilustración 4. 2do Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en horas	Prioridad	Spring
T6	Como administrador quiero una vista para registrar las transferencias de jugadores a otros equipos	21	2	2
T7	Como administrador quiero una vista para poder ver el historial de las transferencias	8	3	2
T8	Como administrador quiero una vista para administrar a los jugadores	13	1	2
T9	Como administrador quiero poder administrar equipos	13	4	2
T10	Como administrador quiero una vista para inscribir a los equipos en cada nuevo campeonato	13	5	2
T11	Como administrador quiero poder registrar todo lo que pasa en un partido y al mismo tiempo actualizar la tabla de posición	21	6	2

Ilustración 5. 3er Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en horas	Prioridad	Spring
T12	Como administrador quiero una vista para crear campeonatos y asignarle la nueva presidencia	21	1	3
T13	Como administrador quiero poder registrar los gastos administrativos, pagos de la cancha y al arbitro	13	2	3
T14	Como administrador quiero poder registrar la programación de los próximos partidos	21	3	3
T15	Como delegado quiero una vista para poder ver los partidos programados	13	4	3
T16	Como administrador quiero poder registrar el partido en base a la programación de partidos	5	5	3

Ilustración 6. 4to Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en horas	Prioridad	Spring
T17	Como delegado quiero una vista para poder ver las deudas de tarjetas amarillas o rojas	8	6	4
T18	Como delegado quiero poder ver el estado de las observaciones que tenga <u>en contra</u> mi equipo y las observaciones que mi equipo realizo	13	7	4
T19	Como delegado quiero poder ver todas las multas que debe pagar mi equipo	13	8	4
T20	Como delegado quiero poder ver la tabla de posición y el detalle de cada partido	13	9	4

Requerimiento No Funcional.

Tabla 2 Lista de Requerimientos no Funcionales

Nro.	Categoría	Requerimiento
1	Rendimiento	Las páginas deben cargarse en menos de 3 segundos. El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento.
2	Escalabilidad	El sistema debe escalar horizontal y verticalmente.
3	Disponibilidad	Tiempo de actividad del 99.9%. Implementación de mecanismos de redundancia y recuperación ante desastres.
4	Seguridad	Autenticación segura y autorización basada en roles.
5	Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil de usar. Compatibilidad con los principales navegadores.
6	Mantenibilidad	Facilidad de actualización sin interrupciones significativas.
7	Fiabilidad	Implementación de pruebas automatizadas y monitoreo en tiempo real. Manejo efectivo de errores con registro y notificación.

Nota. Requerimientos no esenciales para el proceso de desarrollo del sistema, pero que deben derealizarse

Capítulo 3 ANALISIS

Historias de usuario

Historia Ver roles

Código: T1	Nombre: Administración de Usuarios	
Descripción: Como admin quiero ver una vista para administrar usuarios		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 2	Spring: 1
Criterios de validación:		
Validar funcionalidad de creación de usuario Dado que el usuario ingresa a la página de administración de usuarios cuando tiene rol de administrador y secretario entonces puede crear usuarios Dado que el usuario crea un usuario cuando deja cualquier campo vacío entonces debe salir un mensaje de alerta de campo obligatorio ----- Validar funcionalidad de modificación de usuario Dado que el usuario ingresa a la página de administración de usuarios cuando tiene rol de administrador y secretario entonces puede modificar usuarios Dado que cuando usuario modifique los datos cuando deja un campo vacío entonces debe salir un mensaje de campo obligatorio ----- Validar funcionalidad de eliminación de usuario Dado que el usuario ingresa a la página de administración de usuarios cuando tiene rol de administrador entonces puede eliminar usuarios -----		

Validar funcionalidad para modificar el rol del usuario

Dado que el usuario ingresa a la página de administración de usuarios
cuando tiene rol de administrador
entonces puede cambiar el rol que tiene un usuario

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there's a header with a logo, a menu icon, and the user name 'admin'. Below the header, the page title is 'Usuarios'. The main content area is titled 'Listado de Usuarios' and features a search bar and a 'Nuevo Usuario' button. A table lists 10 users with the following columns: #, Rol, Equipo, Usuario, Estado, and Acción. Each row includes a 'Deshabilitar' button. The table data is as follows:

#	Rol	Equipo	Usuario	Estado	Acción
1	Presidencia	Universitario	admin	Habilitado	
2	Secretario	Psg	secre	Habilitado	
3	Delegado	Antofagasta	Antofagasta	Habilitado	
4	Presidencia	Caprichosos	caprichosos	Habilitado	
5	Delegado	Junior	junior	Habilitado	
6	Delegado	Mangales	mangales	Habilitado	
7	Delegado	Real Madrid	madrid	Habilitado	
8	Delegado	Psg	psg	Habilitado	
9	Delegado	Universitario	universitario	Habilitado	
10	Delegado	Los angeles	angeles	Habilitado	

At the bottom of the table, it says 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 18 registros' and has navigation links for 'Anterior', '1', '2', and 'Siguiente'.

Código: T2

Nombre: Administración de roles

Descripción: Como admin quiero ver una vista para administrar roles y asignar permisos

Prioridad: 2

Estimación en Hrs: 5

Spring: 1

Crterios de validación:

Validar funcionalidad de creación de roles

Dado que el usuario ingresa a la página de administración de roles
cuando tiene rol de administrador
entonces puede crear roles

Dado que el usuario crea un nuevo rol

cuando deja cualquier campo vacío

entonces debe salir un mensaje de alerta de campo obligatorio

Validar funcionalidad de modificación de roles

Dado que el usuario ingresa a la página de administración de roles
cuando tiene rol de administrador

entonces puede modificar roles

Dado que cuando usuario modifique los datos

cuando deja un campo vacío

entonces debe salir un mensaje de campo obligatorio

Validar funcionalidad de eliminación de roles

Dado que el usuario ingresa a la página de administración de roles

cuando tiene rol de administrador

entonces puede eliminar roles

Validar funcionalidad de asignación permisos

Dado que el usuario ingresa a la página de administración de roles

cuando tiene rol de administrador

entonces puede asignar permisos a los diferentes roles

Roles y Permisos

Listado de Roles

Nuevo Rol

Buscar:

#	Nombre Rol	Estado	Acción
1	Presidencia	Habilitado	
2	Secretario	Habilitado	
3	Delegado	Habilitado	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

Código: T3	Nombre: Administración de permisos	
Descripción: Como administrador quiero ver una vista para administrar permisos		
Prioridad: 3	Estimación en Hrs: 1	Spring: 1
Criterios de validación:		
Validar funcionalidad de creación de permisos		
<p>Dado que el usuario ingresa al administrador de permisos cuando tiene rol de administrador entonces puede crear permisos</p>		
<p>Dado que el usuario crea un permiso cuando deja cualquier campo vacío entonces debe salir un mensaje de alerta de campo obligatorio</p> <p>-----</p>		
Validar funcionalidad de modificación de permisos		
<p>Dado que el usuario ingresa al administrador de permisos cuando tiene rol de administrador entonces puede modificar permisos</p>		

Dado que cuando usuario modifique los datos

cuando deja un campo vacío

entonces debe salir un mensaje de campo obligatorio

Validar funcionalidad de eliminación de permisos

Dado que el usuario ingresa al administrador de permisos

cuando tiene rol de administrador

entonces puede eliminar permisos

The screenshot displays the 'Administración de Permisos' interface. At the top, there is a header with the user name 'admin' and a search bar. Below the header is a table titled 'Listado de Permisos' with columns for '#', 'Nombre Permiso', 'Menu', 'Estado', and 'Acción'. The table contains 10 rows of permissions, all with the state 'Habilitado'. Each row has a 'Deshabilitar' button. A 'Nuevo Permiso' button is located in the top right corner of the table area. Below the table, it says 'Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 37 registros' and has pagination controls.

Below the main interface, a modal window titled 'Nuevo Permiso' is shown. It has two input fields: 'Nombre Permiso(*)' with the placeholder 'Ingresar Nombre Permiso' and 'Menus(*)' with the placeholder 'Seleccionar..'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Registrar' (blue) and 'Cerrar' (red).

#	Nombre Permiso	Menu	Estado	Acción
1	Crear Anuncios	Anuncios	Habilitado	
2	Editar Anuncios	Anuncios	Habilitado	
3	Eliminar Anuncios	Anuncios	Habilitado	
4	Crear Precio Cobros	Cobros	Habilitado	
5	Modificar Precio Cobros	Cobros	Habilitado	
6	Eliminar Precio Cobros	Cobros	Habilitado	
7	Crear Equipos	Equipos	Habilitado	
8	Editar Equipos	Equipos	Habilitado	
9	Eliminar Equipos	Equipos	Habilitado	
10	Registrar Gastos	Gastos	Habilitado	

Código: T4	Nombre: Administración de anuncios	
Descripción: Como administrador quiero poder crear anuncios y publicarlos en la pantalla de inicio		
Prioridad: 4	Estimación en Hrs: 3	Spring: 1
Criterios de validación:		
Validar funcionalidad de creación de anuncios		
Dado que el usuario ingresa a la página de administración de anuncios cuando tiene rol de administrador o secretario entonces puede crear anuncios		
Dado que el usuario cree un nuevo anuncio cuando deja cualquier campo vacío entonces debe salir un mensaje de alerta de campo obligatorio		

Código: T5	Nombre: Administración de cobros	
Descripción: Como administrador una vista para configurar los montos a cobrar en las transferencias, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, observaciones, inscripción		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 2	Spring: 1
Criterios de validación:		
Validar funcionalidad de creación de cobros		
<p>Dado que el usuario ingresa a la página de administración de cobros cuando tiene rol de administrador entonces puede crear los tipos de cobros con sus respectivos precios</p>		
Validar funcionalidad de modificación de cobros		
<p>Dado que el usuario ingresa a la página de administración de cobros cuando tiene rol de administrador entonces puede modificar los precios</p>		
Validar funcionalidad de eliminación de cobros		
<p>Dado que el usuario ingresa a la página de administración de cobros cuando tiene rol de administrador entonces puede eliminar los tipos de cobros</p>		

Código: T6	Nombre: Administración de Transferencias	
Descripción: Como administrador quiero una vista para registrar las transferencias de jugadores a otros equipos		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 6	Spring: 2
Criterios de validación		
Validar funcionalidad de confirmación de transferencia		
Dado que el usuario ingresa a la página de transferencias		
cuando buscar los equipos		
entonces debe listarle los equipos que están inscritos en el campeonato actual		

Dado que el usuario ingresa a la página de transferencias
cuando quiere confirmar y no selecciona al equipo o al jugador o el precio
entonces debe salir un mensaje de alerta de campo obligatorio

Código: T7	Nombre: Administración de Transferencias	
Descripción: Como administrador quiero una vista para poder ver el historial de las transferencias		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 3	Spring: 2
Criterios de validación		
Dado que el usuario ingresa a la página de transferencias cuando quiera ver el listado de transferencia entonces buscar de acuerdo a filtros de campeonato y equipo		

Filtros Historial Transferencias

Nombre Jugador Nombre Equipo Destino Nombre Torneo

Historial Transferencias

Buscar:

#	Jugador	Equipo Inicial	Equipo Destino	Campeonato	Fecha Traspaso	Precio
1	Juan Perez valdiviezo	Borbotones	Deportivo Lima	Apertura 2024	2024-04-17	50
2	Juan Perez valdiviezo	Deportivo Lima	Borbotones	Apertura 2024	2024-04-17	50
3	Juan Perez valdiviezo	Deportivo Lima	Borbotones	Apertura 2024	2024-04-17	50
4	Juan Perez valdiviezo	Deportivo Lima	Borbotones	Apertura 2024	2024-04-17	50
5	Juan Perez valdiviezo	Deportivo Lima	Borbotones	Apertura 2024	2024-04-17	50
6	Juan Perez valdiviezo	Deportivo Lima	Borbotones	Apertura 2024	2024-04-17	50
7	Daniel Pereira Bocanegra	Caprichosos	Universitario	Apertura 2024	2024-04-17	50
8	Daniel Pereira Bocanegra	Universitario	Caprichosos	Apertura 2024	2024-04-17	50
9	Thiago Rivera Soliz	La Colorada	Universitario	Apertura 2024	2024-04-17	50
10	Thiago Rivera Soliz	Universitario	La Colorada	Apertura 2024	2024-04-17	50

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros

Anterior **1** Siguiente

Código: T8	Nombre: Administración de Jugadores	
Descripción: Como administrador quiero una vista para administrar a los jugadores		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación		
Validar funcionalidad de permisos de jugador		
Dado que el usuario ingresa a la página de jugadores cuando no tenga permisos		

entonces solo debe mostrarle la lista de jugadores de su equipo y no debe ver botones de creación, edición y eliminación

Validar funcionalidad de creación de jugador

Dado que el usuario ingresa a la página de jugadores

cuando quiere crear un jugador

entonces debe validar con el carnet que este jugador no esté registrado en el campeonato

Dado que el usuario ingresa a la página de jugadores

cuando quiere crear un jugador

entonces debe validar que en el mismo equipo no existe un jugador con el mismo número de camiseta

Dado que el usuario ingresa a la página de jugadores

cuando quiere crear un jugador y deja campos vacíos

entonces debe salir una alerta de campos obligatorios

Validar funcionalidad de edición de jugador

Dado que el usuario quiere editar un jugador

cuando quiere abre el modal

entonces podrá cambiar todos los datos del jugador menos el cambio de equipo

Dado que el usuario quiere editar un jugador

cuando quiere cambiar el número de camiseta

entonces debe validar que en el mismo equipo no existe un jugador con el mismo número de camiseta

Jugadores

Filtros

Listado de Jugadores

Registrar Jugador

Buscar:

Nuevo Jugador

Nombre(*) **Apellidos(*)**

Carnet(*) **Fecha Nacimiento(*)**

Numero Camiseta **Equipo(*)**

Registrar Cerrar

#	Nombre	Apellidos	Carnet	Fecha Nacimiento	Numero Camiseta	Equipo	Acción
1	Raul Jorge	Perez Sandoval	970605			Universitario	Deshabilitar
2	Rodolfo	Quispe Condori	5465065	1978-03-04	22	Universitario	Deshabilitar
3	Rodrigo	Perez Soliz	6590650	1980-06-04	5	Universitario	Deshabilitar
4	Alberto	Diez Soliz	5455540	1987-04-10	33	Psg	Deshabilitar
5	Enrique	Valdez Lopez	4594032	1998-03-20	35	Psg	Deshabilitar
6	Rafael	Peña Quispe	9706050	1979-05-04	15	Psg	Deshabilitar
7	Francisco	Pizarro Vaca	6968542	1988-03-22	25	Antofagasta	Deshabilitar
8	Juan Jose	Pereira Suarez	9569085	1990-06-17	23	Antofagasta	Deshabilitar
9	Thiago	Lopez Suarez	233240232	1875-08-02	20	Antofagasta	Deshabilitar
10	Benjamin	Ardaya campos	9625685	1994-07-22	23	Mangales	Deshabilitar

Editar Jugador

Nombre(*) **Apellidos(*)**

Carnet(*) **Fecha Nacimiento(*)**

Numero Camiseta

Alerta Nro Camiseta..!

Ya existe un jugador con ese numero de camiseta, intentar con otro numero

OK

Apellidos	Carnet	Equipo	Acción
Perez Sandoval	970605	Universitario	Deshabilitar
Quispe Condori	5465065	Universitario	Deshabilitar
Perez Soliz	6590650	Universitario	Deshabilitar
Diez Soliz	5455540	Psg	Deshabilitar

Código: T9	Nombre: Administración de Equipos	
Descripción: Como administrador quiero poder administrar equipos		
Prioridad: 4	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación		

Validar funcionalidad de permisos de equipos

Dado que un usuario ingresa a la página de equipos

cuando no tenga permisos

entonces no debe poder ingresar a la pagina

Validar funcionalidad de creación de equipos

Dado que el usuario quiere crear un equipo

cuando ingresa los datos

entonces debe validar que el nombre del equipo no esté registrado

Dado que el usuario quiere crear un equipo

cuando deja campos vacíos

entonces debe salir una alerta de campos obligatorios

Validar funcionalidad de edición de equipos

Dado que el usuario quiere editar un equipo

cuando ingresa el nuevo dato

entonces debe validar que el nombre del equipo no esté registrado

Dado que el usuario quiere modificar el nombre del equipo

cuando deja campos vacíos

entonces debe salir una alerta de campos obligatorios

admin

Equipos

Registrar Equipo

Buscar:

#	Equipo	Fecha Registro	Estado	Acción
1	Antofagasta	2004-08-15	Habilitado	Deshabilitar
2	Borbotones	2009-10-10	Habilitado	Deshabilitar
3	Caprichosos	2007-02-10	Habilitado	Deshabilitar
4	Colo Fc	2010-01-20	Habilitado	Deshabilitar
5	Deportivo Lima	2018-04-03	Habilitado	Deshabilitar
6	Galacticos fc	2009-10-10	Habilitado	Deshabilitar
7	Inter	2010-10-03	Habilitado	Deshabilitar
8	Junior	2005-02-11	Habilitado	Deshabilitar
9	Juventus	2008-03-04	Habilitado	Deshabilitar
10	La Colorada	2010-10-10	Habilitado	Deshabilitar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 24 registros

Anterior 1 2 3 Siguiente

Editar

Nombre Equipo(*)

Editar
Cerrar

Oops..!

El nombre que esta ingresando ya esta registrado en otro equipo

OK

Código: T10	Nombre: Administración de Inscripción	
Descripción: Como administrador quiero una vista para inscribir a los equipos en cada nuevo campeonato		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación		
<p>Validar funcionalidad de permisos de inscripción</p> <p>Dado que un usuario ingresa a la página de equipos cuando no tenga permisos entonces no debe poder ingresar a la pagina</p> <p>-----</p> <p>Validar funcionalidad de registro de inscripción</p> <p>Dado que el usuario registra una nueva inscripción cuando seleccione equipos entonces debe poder seleccionar múltiples equipos</p> <p>Dado que el usuario registra una nueva inscripción cuando deja campos vacíos entonces debe salir una alerta de campos obligatorios</p> <p>-----</p> <p>Validar funcionalidad de edición de equipos</p> <p>Dado que el usuario quiere modificar una inscripción cuando abre el modal entonces solo debe poder modificar el equipo inscrito</p> <p>Dado que el usuario quiere modificar una inscripción cuando deja campos vacíos entonces debe salir una alerta de campos obligatorios</p>		

admin

Inscripción de Equipos

[Filtros Historial Incripciones](#)

Equipos Inscritos + Nueva Incripción

Buscar:

#	Ti	Equipo	Ti	Fecha Incripción	Ti	Campeonato	Ti	Pago Incripción	Ti	Accion
1		Antofagasta		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
2		Borbotones		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
3		Caprichosos		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
4		Colo Fc		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
5		Deportivo Lima		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
6		Galacticos fc		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
7		Junior		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
8		Juventus		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar

Inscripción de Equipos

[Filtros Historial Incripciones](#)

Equipos Inscritos + Nueva Incripción

Buscar:

Nueva Incripción

Nombre Torneo(*) **Incripción(*)**

Nombre Equipo(*)

Seleccionar Equipo
 Antofagasta
 Borbotones
 Caprichosos

[Registrar](#) [Cerrar](#)

#	Ti	Equipo	Ti	Fecha Incripción	Ti	Campeonato	Ti	Pago Incripción	Ti	Accion
1		Antofagasta		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
2		Borbotones		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar
3		Caprichosos		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar

Inscripción de Equipos

[Historial Incripciones](#)

Equipos Inscritos + Nueva Incripción

Buscar:

Editar Incripción

Nombre Torneo(*) **Nombre Equipo(*)**

[Editar](#) [Cerrar](#)

#	Ti	Equipo	Ti	Fecha Incripción	Ti	Campeonato	Ti	Pago Incripción	Ti	Accion
		Antofagasta		2024-01-02		Apertura 2024		Bs. 350		Editar Deshabilitar

Código: T11	Nombre: Registro de Partidos	
Descripción: Como administrador quiero poder registrar todo lo que pasa en un partido y al mismo tiempo actualizar la tabla de posición		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación		
<p>Validar funcionalidad de permisos de Registro de Partidos</p> <p>Dado que un usuario ingresa a la página de equipos cuando no tenga permisos entonces no debe poder ingresar a la pagina</p> <p>-----</p> <p>Validar funcionalidad de registro de partido</p> <p>Dado que el usuario registre un nuevo partido cuando no completa todos los campos requeridos entonces debe salir una alerta de campos obligatorios</p> <p>Dado que el usuario registre un nuevo partido cuando selecciona un equipo que ya tiene un partido programado en la misma fecha entonces debe no debe poder registrar y debe salir una alerta</p> <p>Dado que el usuario registre un nuevo partido cuando selecciona el mismo equipo para local y visitante entonces debe no debe poder registrar y debe salir una alerta</p> <p>Dado que el usuario registra un nuevo partido cuando deja campos vacíos entonces debe salir una alerta de campos obligatorios</p> <p>Dado que el usuario registra un nuevo partido cuando seleccione en walkover entonces debe seleccionar al equipo ganador</p>		

Dado que el usuario registra un nuevo partido
cuando selecciona observar el partido
entonces debe ingresar el motivo de la observación e indicar el equipo que esta siendo observado

Generar Partido Guardar Partido

Datos del Partido

Equipo Local(*)

Equipo Visitante(*)

Fecha(*)

Walkover

Sede(*)

Torneo(*)

Tipo Partido(*)

Observar Partido

Acontecimientos del Partido

Acontecimiento(*) Jugador(*)

Acontecimientos	Jugador	Equipo	Acción
-----------------	---------	--------	--------

Tabla de Posiciones: Liguilla Terminar Torneo

POSICIÓN	NOMBRE EQUIPOS	PTS	J	G	E	P	GF	GC	GD	ACCIÓN
1	Deportivo Lima	6	2	2	0	0	4	1	3	<input type="button" value="Q"/>
2	Colo Fc	6	2	2	0	0	2	0	2	<input type="button" value="Q"/>
3	Antofagasta	6	2	2	0	0	2	0	2	<input type="button" value="Q"/>
4	Real Madrid	3	1	1	0	0	2	0	2	<input type="button" value="Q"/>
5	La Colorada	3	1	1	0	0	1	0	1	<input type="button" value="Q"/>
6	Universitario	3	1	1	0	0	2	1	1	<input type="button" value="Q"/>
7	Matriki	3	1	1	0	0	2	1	1	<input type="button" value="Q"/>
8	Norteños	3	2	1	0	1	2	2	0	<input type="button" value="Q"/>
9	Junior	1	1	0	1	0	2	2	0	<input type="button" value="Q"/>
10	Juventus	1	1	0	1	0	0	0	0	<input type="button" value="Q"/>
11	Caprichosos	1	2	0	1	1	2	3	-1	<input type="button" value="Q"/>

Datos del Partido

Equipo Local(*)

Seleccionar..

Equipo Visitante(*)

Seleccionar..

Fecha(*)

07/05/2024

Walkover

Equipo Ganador(*)

Seleccionar

Sede(*)

La Gambeta

Torneo(*)

Apertura 2024

Tipo Partido(*)

Clasificatoria

Observar Partido

Motivo de la observación

Explicacion Brave

Equipo Observado(*)

Seleccionar

Precio(*)

50

Capítulo 4 DISEÑO

Arquitectura

Explicar un caso en concreto (De una parte, de su sistema) con una arquitectura ya sea MVC o por capas.

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

<https://drawsql.app/teams/team-jorge-1/diagrams/campeonato>

Diseño lógico

```

CREATE DATABASE `campeonato`

CREATE TABLE `anuncios` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titulo` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `detalle` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `fechaPublicacion` date DEFAULT NULL,
  `fechaLimite` date DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
)

```

```
CREATE TABLE `Campeonato` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `tipo` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `fechaInicio` date DEFAULT NULL,  
  `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `configuracionCobros` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `motivo` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `precio` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `Directiva` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `cargo` varchar(80) DEFAULT NULL,  
  `gestion` int(11) DEFAULT NULL,  
  `fechaNombramiento` date DEFAULT NULL,  
  `idCampeonato` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
    `estado` varchar(10) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY(id),  
    FOREIGN KEY(idCampeonato) references campeonato(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `Equipo` (  
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    `nombreEquipo` varchar(50) DEFAULT NULL,  
    `fechaRegistro` date DEFAULT NULL,  
    `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `EquipoCampeon` (  
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,  
    `Posicion` varchar(20) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY(id),  
    FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `Gasto` (  
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    `motivoGasto` varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```

`fecha` date DEFAULT NULL,
`cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
`precio` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
`total` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
`idCampeonato` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY(id),
FOREIGN KEY(idCampeonato) references campeonato(id),
)

```

```

CREATE TABLE `acontecimiento` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombreHecho` varchar(50) DEFAULT NULL
)

```

```

CREATE TABLE `acontecimientoPartido` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idAcontecimiento` int(11) DEFAULT NULL,
  `idJugador` int(11) DEFAULT NULL,
  `Equipo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `idPartido` int(11) DEFAULT NULL,
  `precio` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(15) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY(id)
FOREIGN KEY(idJugador) references jugador(id),
FOREIGN KEY(idPartido) references partido(id),

```

```

)

CREATE TABLE `Inscripcion` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,
  `inscripcion` int(11) DEFAULT NULL,
  `fecha` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
  FOREIGN KEY(idEquipo) references equipo(id)
)

```

```

CREATE TABLE `Jugador` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `apellidos` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ci` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `fechaNacimiento` date DEFAULT NULL,
  `nombreMision` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `anoMision` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `nroCamiseta` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
  FOREIGN KEY(idEquipo) references equipo(id)
)

```

```
CREATE TABLE `Multa` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `motivoMulta` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,  
  `total` int(11) DEFAULT NULL,  
  `fecha` date DEFAULT NULL,  
  `estado` varchar(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id),  
  FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `pagoarbitraje` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `fecha` date DEFAULT NULL,  
  `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,  
  `total` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY(id),  
  FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id)  
)
```

```
CREATE TABLE `Partido` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `idEquipoLocal` int(11) DEFAULT NULL,
```

```

`idEquipoVisitante` int(11) DEFAULT NULL,
`idSede` int(11) DEFAULT NULL,
`fechaPartido` date DEFAULT NULL,
`idCampeonato` int(11) DEFAULT NULL,
`Modo` varchar(50) DEFAULT NULL,
`Observacion` varchar(300) DEFAULT NULL,
`estadoObservacion` varchar(20) DEFAULT NULL,
`motivoRechazo` varchar(300) DEFAULT NULL,
`equipoObservado` int(11) DEFAULT NULL,
`precioObservacion` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY(id)
)

CREATE TABLE `programacionPartidos` (
  `codProgramacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codEquipoLocal` int(11) DEFAULT NULL,
  `codEquipovisita` int(11) DEFAULT NULL,
  `fecha` datetime DEFAULT NULL,
  `cancha` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(codProgramacion)
)

CREATE TABLE `Rol` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```

```

    `nombreRol` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY(id)
)

CREATE TABLE `Sede` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nombreSede` varchar(20) DEFAULT NULL,
    `nombreEncargado` varchar(90) DEFAULT NULL,
    `telefono` varchar(10) DEFAULT NULL,
    `alquilerCancha` int(11) DEFAULT NULL,
    `estado` varchar(20) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY(id)
)

CREATE TABLE `suspension` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `idJugador` int(11) DEFAULT NULL,
    `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,
    `fechaPartido` date DEFAULT NULL,
    `motivoSuspension` varchar(300) DEFAULT NULL,
    `tiempoSuspension` varchar(50) DEFAULT NULL,
    `fechaSuspension` date DEFAULT NULL,

```

```

        PRIMARY KEY(id)

        FOREIGN KEY(idJugador) references jugador(id),

        FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id)

    )

CREATE TABLE `TablaPosicion` (

    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,

    `puntos` int(11) DEFAULT NULL,

    `partidosGanados` int(11) DEFAULT NULL,

    `partidosEmpatados` int(11) DEFAULT NULL,

    `partidosPerdidos` int(11) DEFAULT NULL,

    `golFavor` int(11) DEFAULT NULL,

    `golContra` int(11) DEFAULT NULL,

    `grupo` int(11) DEFAULT NULL,

    PRIMARY KEY(id),

    FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id),

)

CREATE TABLE `Transferencia` (

    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    `idJugador` int(11) DEFAULT NULL,

    `EquipoInicial` varchar(50) DEFAULT NULL,

    `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,

    `fecha` date DEFAULT NULL,

    `precioTransferencia` int(11) DEFAULT NULL,

```

```

        PRIMARY KEY(id)

        FOREIGN KEY(idJugador) references jugador(id),

        FOREIGN KEY(idEquipo) references inscripcion(id)

    )

CREATE TABLE `Usuario` (

    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    `idRol` int(11) DEFAULT NULL,

    `idEquipo` int(11) DEFAULT NULL,

    `usuario` varchar(15) DEFAULT NULL,

    `contrasena` varchar(15) DEFAULT NULL,

    `estado` varchar(20) DEFAULT NULL

    PRIMARY KEY(id)

    FOREIGN KEY(idRol) references rol(id),

    FOREIGN KEY(idEquipo) references equipo(id)

)

-- GENERACION DE VISTAS

create view vistaEquiposInscritos

AS

SELECT i.id as idInscripcion,ca.nombre as campeonato,ca.tipo as
tipoCampeonato,ca.fechaInicio,ca.estado,i.idEquipo,e.nombreEquipo as equipo FROM
inscripcion i

INNER join campeonato ca on ca.id = i.idCampeonato

INNER JOIN equipo e on e.id = i.idEquipo

where ca.estado = 'En Curso'

```

```

CREATE view vistaTablaPosicion
as
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY puntos DESC, golDiferencia DESC, equipo asc) AS
Posicion,
    campeonato,
    equipo,
    puntos,
    partidosGanados,
    partidosEmpatados,
    partidosPerdidos,
    golFavor,
    golContra,
    golDiferencia
FROM (
    SELECT
        c.nombre AS campeonato,
        e.nombreEquipo AS equipo,
        tp.puntos,
        tp.partidosGanados,
        tp.partidosEmpatados,
        tp.partidosPerdidos,
        tp.golFavor,
        tp.golContra,
        SUM(tp.golFavor - tp.golContra) AS golDiferencia

```

```

FROM

    tablaposicion tp

    INNER JOIN inscripcion i ON i.id = tp.idEquipo

    INNER JOIN equipo e ON e.id = i.idEquipo

    INNER JOIN campeonato c ON c.id = i.idCampeonato

WHERE

    c.estado = 'en curso'

GROUP BY

    c.nombre,

    e.nombreEquipo,

    tp.puntos,

    tp.partidosGanados,

    tp.partidosEmpatados,

    tp.partidosPerdidos,

    tp.golFavor,

    tp.golContra

) AS subconsulta;

create view vistaListaPartidos as

SELECT    p.id      as      idPartido,se.nombreSede      as      sede,ca.nombre      as
campeonato,p.fechaPartido,p.idEquipoLocal,e.nombreEquipo as equipoLocal,

    (select count(*) as goles from acontecimiento where idPartido = p.id and
idAcontecimiento = 1 and equipo = e.nombreEquipo) as totalGolesLocal, (select count(*)
as goles from acontecimiento where idPartido = p.id and idAcontecimiento = 1
and equipo = e2.nombreEquipo) as totalGolesVisitante,e2.nombreEquipo as
equipoVisitante,p.idEquipoVisitante,p.Observacion,p.estadoObservacion,p.idEquipoObser
vado,e3.nombreEquipo as equipoObservado FROM partido p

```

```

INNER JOIN inscripcion i on i.id = p.idEquipoLocal
INNER JOIN inscripcion i2 on i2.id = p.idEquipoVisitante
INNER join equipo e on e.id =i.idEquipo
INNER join equipo e2 on e2.id =i2.idEquipo
INNER join sede se on se.id = p.idSede
INNER JOIN campeonato ca on ca.id = i.idCampeonato
LEFT JOIN inscripcion i3 on i3.id = p.idEquipoObservado
LEFT join equipo e3 on e3.id =i3.idEquipo

where ca.estado = 'En Curso'

ORDER BY `p`.`fechaPartido` ASC;

create view vistaDetallePartidosGoles as

SELECT pa.id as idPartido,pa.fechaPartido,ac.Equipo,concat(j.nombre,'
',j.apellidos) as jugador,a.nombreAcontecimiento,s.nombreSede as sede FROM
acontecimientopartido ac

LEFT join acontecimiento a on a.id = ac.idAcontecimiento
LEFT join partido pa on pa.id = ac.idPartido
LEFT join jugador j on j.id = ac.idJugador
LEFT join sede s on s.id = pa.idSede

where ac.idAcontecimiento = 1;

create view vistaDetallePartidosTarjeta
as

SELECT pa.id as idPartido,pa.fechaPartido,ac.Equipo,concat(j.nombre,'
',j.apellidos) as jugador,a.nombreAcontecimiento,s.nombreSede as sede,ac.estado FROM
acontecimientopartido ac

LEFT join acontecimiento a on a.id = ac.idAcontecimiento

```

```
LEFT join partido pa on pa.id = ac.idPartido

LEFT join jugador j on j.id = ac.idJugador

LEFT join sede s on s.id = pa.idSede

where ac.idAcontecimiento != 1;
```

Diseño físico

- a) Script de creación de la base de datos(ubicación física de los archivos de transacciones y log)

Creamos un archivo script para generar un backup completo:

```
# Variables de configuración
```

```
DB_USER="tu_usuario"
```

```
DB_PASS="tu_contraseña"
```

```
DB_NAME="nombre_de_tu_base_de_datos"
```

```
OUTPUT_DIR="/ruta/donde/guardar/backups/"
```

```
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
```

```
BACKUP_FILE="$DB_NAME-$TIMESTAMP.sql"
```

```
# Generar el respaldo
```

```
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASS --databases $DB_NAME >
$OUTPUT_DIR$BACKUP_FILE
```

Creamos un archivo script para generar un backup incremental:

```
# Variables de configuración
```

```
DB_USER="tu_usuario"
DB_PASS="tu_contraseña"
OUTPUT_DIR="/ruta/donde/guardar/backups/"
LAST_BACKUP="nombre_del_ultimo_backup_incremental.sql"
```

```
# Obtener el nombre del último archivo de backup
```

```
LAST_BACKUP_FILE=$(ls -t $OUTPUT_DIR | grep
'backup_incremental_' | head -1)
```

```
# Nombre del nuevo archivo de backup incremental
```

```
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d%H%M%S")
NEW_BACKUP_FILE="backup_incremental_${TIMESTAMP}.sql"
```

```
# Generar el respaldo incremental
```

```
mysqlbinlog --raw --read-from-remote-server --host=localhost --
user=$DB_USER --password=$DB_PASS --result-
file=$OUTPUT_DIR$NEW_BACKUP_FILE
$OUTPUT_DIR$LAST_BACKUP_FILE
```

- a. Plan de backup (horario, tipos de backup, automatización)

Plan para Backup Completo:

- i. **Frecuencia:**

Realizar un backup completo cada primer día de cada mes.

- ii. **Procedimiento:**

Programar un nuevo trabajo en cron para ejecutar el archivo con el script que genera el backup completo.

Almacenar el archivo de backup completo en un directorio seguro en el servidor o en un dispositivo de almacenamiento externo.

Etiquetar claramente el archivo de backup completo con la fecha y hora de la copia de seguridad.

Plan para Backup Incremental:

iii. Frecuencia:

Realizar backups incrementales cada domingo a la 1 de la mañana.

iv. Procedimiento:

Programar un nuevo trabajo en cron para ejecutar el archivo con el script que genera el backup incremental.

Almacenar el archivo de backup incremental en el mismo directorio que los backups completos.

Mantener un registro de los backups incrementales realizados, así como del último backup completo utilizado como punto de referencia.

Diagramas de Casos de Uso

Registro de Partido

Transferencia de Jugadores

Diagramas de Secuencia o Actividades

Diagrama de secuencia de registro de partido

Diagrama de secuencia para transferencia de Jugadores

Capítulo 5 IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de despliegue

CONCLUSIONES

Según el objetivo general y objetivos específicos, se cumplieron los propósitos planteados al inicio del caso de estudio.

1. **Optimización en la gestión de información:** La digitalización de los procesos ha reducido la carga operativa y los errores manuales en la administración de los campeonatos.
2. **Accesibilidad y disponibilidad:** Al estar alojado en la nube, el sistema permite el acceso desde múltiples dispositivos y ubicaciones, garantizando una gestión eficiente en tiempo real.
3. **Seguridad y protección de datos:** La implementación de autenticación basada en roles, junto con el uso de HTTPS y copias de seguridad automáticas, garantiza la integridad y confidencialidad de la información.
4. **Escalabilidad del sistema:** Gracias a la estructura modular del sistema, es posible ampliar sus funcionalidades e integrarlo con otras plataformas en el futuro.

En general, el sistema ha demostrado ser una solución robusta y confiable para la gestión de torneos deportivos, contribuyendo a una mejor organización y facilitando la comunicación entre los organizadores y jugadores.

RECOMENDACIONES

Para garantizar el óptimo funcionamiento y crecimiento del sistema a largo plazo, se sugieren las siguientes recomendaciones:

1. **Capacitación de usuarios:** Es fundamental que los administradores y los delegados de cada equipo reciban formación sobre el uso del sistema, lo que garantizará un mejor aprovechamiento de sus funciones.
2. **Mantenimiento periódico:** Se recomienda realizar revisiones técnicas y actualizaciones de software para prevenir vulnerabilidades y optimizar el rendimiento del sistema.
3. **Mejoras en la interfaz de usuario:** Aunque el sistema es funcional, se podrían realizar mejoras en la experiencia de usuario (UX/UI) para hacerlo más intuitivo y atractivo visualmente.
4. **Expansión de funcionalidades:** En futuras versiones, se podría incluir un módulo de estadísticas avanzadas para generar reportes detallados de desempeño de equipos y jugadores.
5. **Posible desarrollo de una aplicación móvil:** Para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso a la información, se podría desarrollar una app nativa para dispositivos móviles.

Siguiendo estas recomendaciones, el sistema podrá evolucionar y seguir siendo una herramienta clave en la gestión de los campeonatos, asegurando su sostenibilidad y adaptabilidad a nuevas necesidades.

Bibliografía

Anderson, J. (2018). Soccer Tournament Software: A Game Changer.

Colegio de Ingeniero en Tegnologia. (2022). Tabla de Honorarios profesionales en Tecnologías de la Información. *Honorarios profesionales CITI SC 2022*, 5.

Elena Planas. (1999). *Bases de datos. Modelos, lenguajes, diseño*. Barcelona.

Green, S. (2021). Sports Technology: The Future of Competition.

Jesús Alarcón y Antonio Rodríguez. (2010). *Bases de datos: Conceptos fundamentales*. Madrid.

Kevin Tatroe, P. M. (2013). *Programming PHP*.

Luke Welling and Laura Thomson. (2001). *PHP and MySQL Web Development*. Nueva Jersey.

Straub, S. C. (2014). *Pro Git*.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*.

Sutherland, K. S. (s.f.). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*.

Thomson, L. W. (2016). *PHP and MySQL Web Development*.